

ЎЗБЕКИСТОНДА ПАРЛАМЕНТ САЙЛОВЛАРИ: ДЕМОКРАТИК ЖАРАЁННИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ

Раҳмонов Баҳром Олимжон ўғли

Демократик жараёнларни таҳлил қилиш маркази ходими

musaffodordash@gmail.com

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда 2024 йил янги тартибда ўтадиган парламент сайловлари таҳлил қилинади. Сайлов қонунчилиги, овоз бериш тартиблари ва парламент таркибидаги ўзгаришлар ўрганилади. Аралаш сайлов тизимининг парламент ва фуқаролик жамиятига таъсири ёритилади. Сайлов кузатувчиларининг фаолияти таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Аралаш сайлов тизими, мажоритар-пропорционал тизим, парламент ва жамият, халқаро кузатувчилар.

Аннотация: Статья посвящена анализу парламентских выборов, которые пройдут в Узбекистане в 2024 году по новой избирательной системе. В исследовании рассматриваются избирательное законодательство, порядок голосования и изменения в составе парламента. Анализируется влияние смешанной избирательной системы на парламент и гражданское общество. Также исследуется деятельность наблюдателей на выборах.

Ключевые слова: Смешанная избирательная система, мажоритарно-пропорциональная система, парламент и общество, международные наблюдатели.

Abstract: This article provides an analysis of the 2024 parliamentary elections in Uzbekistan. It examines the electoral process, including the electoral legislation, voting procedures, and changes in the composition of parliament. The study also explores the impact of the mixed electoral system on parliament and civil society, as well as the role of election observers.

Key words: Mixed electoral system, majoritarian-proportional system, parliament and society, international observers.

Кириш (Introduction)

Хуқуқий давлатчиликни шакллантириш кўплаб муаммоларни бартараф этиш билан боғлиқ бўлган мураккаб ва давомли жараёндир. Парламентаризм принциплари асосида фаолият кўрсатувчи давлат институтлари Ўзбекистон хуқуқий давлатчилигини қарор топишида муҳим ўрин тутди.

Ўзбекистон 1991 йил 1 сентябрда мустақилликка эришгач, давлат ҳокимиятининг энг муҳим институтларидан бири сифатида миллий парламентни ривожлантиришнинг сифат жиҳатидан янги босқичи бошланди.

Бугунга келиб, миллий парламентаризмнинг энг янги тарихи умумэтироф этилган учта асосий даврга бўлинган ҳолда, биринчи давр: 1991-1994 йиллар, иккинчи давр: 1995-2004 йиллар, учинчи давр: 2005 йилдан ҳозирги пайтгача бўлган даврни ташкил этади.

Шунингдек, инсон манфаатлари устуворлиги йўлида қонун ижодкорлиги билан шуғулланадиган демократик миллий парламент ўтган давр мобайнида Ўзбекистонда 5 маротаба (1999, 2004, 2009, 2014, 2019-йиллар) парламент сайловлари ўтказилган. Бу сиёсий жараёнлар миллий парламент ривожланиши, кўп партиявийлик тизимининг самарали фаолияти мамлакатимизда фуқароларнинг давлат ва жамиятни бошқаришдаги иштирокини жонлантириш, Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида муҳим саналган масалаларни ҳал қилишда қонун устуворлиги тамойилининг сўзсиз амалга оширилишини таъминлашда самарали хизмат қилди.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results)

Маълумки, ҳозирги кунгача юртимизда сайлов жараёнлари мажоритар тартибда ўтказилиб, Қонунчилик палатаси депутатлари ушбу сайлов тизими асосида, яъни ҳудудий бир мандатли округ бўйича сайланарди. Ўзбекистонда амалда бўлган даврдаги амалиёт ва умуман хорижий давлатлар тажрибаси мажоритар сайлов тизимининг ижобий жиҳатлари билан бирга, бир қатор ўзига хос камчиликларини намоён этди. Амалда бўлган ушбу мажоритар сайлов тизимида сиёсий партиялар фаолиятини самарали ривожлантириш, уларни ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятининг қудратли инструментиға айланттиришга тўсқинлик қилувчи қатор концептуал муаммолар мавжуд эди. Мисол учун, мажоритар сайлов тизими “ғолиб – барча ютуқ эгаси” тамойилиға асосланганлиги сабаб сайловчилар хоҳиш-истакларининг реал ҳолатини тўлиқ намоён этмайди. Бу партияларнинг, умуман, кўппартиявийлик тизимининг ривожланишиға тўсқинлик яратади. Шу боис, айти дамда партиялар гарчи қонун ижодкорлигида тажрибаси, айрим ҳолларда бунга истаги йўқ бўлсада, таниқли, шу ҳудудда обрў-эътиборға эға кишиларни номзод қилиб кўрсатишға ҳаракат қилади. Оқибатда депутатлар айрим ҳолларда парламентнинг қонун ижодкорлиги фаолиятида фаоллик кўрсатмасдан, асосан, ўзининг маҳаллий, минтақавий манфаатларини ифодалаб келар эди³².

Бугунги кунда, ривожланган давлатларда сиёсий партиялар позицияси, ғоя ва мақсадларига қараб овоз бериш тенденцияси йил сайин кучайиб боришини кузатиш мумкин.

Мамлакатимизда жорий қилинажак янги аралаш сайлов тизими ҳозирда Германия, Испания, Япония, Венгрия, Австралия, Янги Зеландия, Гвинея,

³² https://uza.uz/uz/posts/aralash-saylov-tizimi-fuqarolarning-siyosiy-faolligini-oshiradi_6444-37?q=%2Fposts%2Fara-lash-saylov-tizimi-fuqarolarning-siyosiy-faolligini-oshiradi_644437

Албания, Жанубий Корея, Литва, Сомали, Мексика каби мамлакатларда ва Тайванда (ХХР), МДХ доирасида эса Россия, Арманистон, Қозоғистон, Озарбайжон, Грузия - жами 40 га яқин давлатларда амал қилади.

Масалан, Австралияда парламентнинг бир палатаси мажоритар тизим, иккинчиси эса пропорционал тизим асосида сайланади. Мисрда эса аралаш тизим партиявий рўйхат бўйича овоз бериш ва яқка тартибдаги сайловларнинг комбинациясидан иборат: ҳар бир сайлов округида биттадан индивидуал номзод сайланади, қолган ўринлар эса партия рўйхатидагилар ўртасида тақсимланади. Мексикадаги Федерал Конгресснинг Депутатлар палатаси мажоритар тизим асосида сайланадиган 300 депутатдан ва пропорционал вакиллик тизими асосида сайланадиган 100 депутатдан иборат.

Парламент мандатларининг шаклланишидаги ўзаро тақсимоти ҳам турли хорижий давлатларда турлича бўлиши мумкин. Мисол учун, Қозоғистонда парламент қуйи палатаси депутатларининг 70 фоизи пропорционал тартибда, қолган 30 фоизи мажоритар тизим асосида сайланади. Германияда эса депутатларнинг 81 фоизи пропорционал тартибда, қолган 19 фоизи мажоритар тизим асосида сайланади³³.

Шу маънода, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилингани замонавий конституциявий нормалар ва умумэтироф этилган халқаро сайлов стандартлари асосида миллий сайлов қонунчилигини тубдан такомиллаштириш имконини берди. Шу асосда сайлов кодексига киритилган янги нормалар Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари сайловини аралаш сайлов тизими, яъни мажоритар тизимдан аралаш – мажоритар-пропорционал тизим орқали ўтказилишини белгилаб берди.

Аралаш сайлов тизими ўзида иккита - пропорционал ва мажоритар сайлов тизимини уйғунлаштирган. Унда вакиллик органидаги депутатлик ўринларининг бир қисми депутатликка номзодларнинг партия рўйхатига мувофиқ сиёсий партияларга берилган овозларга мутаносиб равишда, иккинчи қисми эса бевосита сиёсий партия томонидан бир мандатли сайлов округларидан кўрсатилган депутатликка номзодларга берилган овозлар натижасига кўра тақсимланади.

Мамлакатимизда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатларининг жорий йил октябрда режалаштирилган сайлови ҳам айнан аралаш сайлов тизими асосида ўтказилади. Бунда Қонунчилик палатасининг 75 депутати аввалгидек бевосита бир мандатли сайлов округларидан, қолган 75 депутат сиёсий партияларнинг сайловда олган овозлари сонига пропорционал тарзда, партия томонидан тақдим этилган депутатликка номзодлар рўйхати бўйича сайланади.

³³ <https://parliament.gov.uz/oz/articles/2095>

Мажоритар сайлов тизими бўйича сиёсий партия бир мандатли сайлов округларининг ҳар биридан биттадан, жами 75 та депутатликка номзодни кўрсатиш ҳуқуқига эга. Пропорционал сайлов тизимида ягона сайлов округи бўйича сиёсий партия томонидан тақдим этилган депутатликка номзодларнинг рўйхатига камида 75 нафар, кўпи билан 100 нафар номзод киритилиши лозим.

Шу билан бирга, янги аралаш тизимдаги парламент сайловларининг ўзига хос хусусиятлари мавжудлигини таъкидлаш лозим.

Хусусан,

- Олий Мажлис Қонунчилик палатасига сайлов Ўзбекистон тарихида илк бор аралаш асосда, яъни мажоритар-пропорционал сайлов тизими бўйича ўтказилди. Бунда 75 нафар депутат кўпчилик овоз билан бевосита сайланди 75 нафари эса пропорционал тизим бўйича, демакки сиёсий партиялар учун овоз бериш орқали сайланди;

- барча даражадаги сайлов комиссияларининг фаолияти, уларнинг сайлов жараёнлари иштирокчилари билан ўзаро ҳамкорлиги тўлиқ рақамлаштирилди. Сайлов кампанияси давомида “Электрон сайлов” ахборот тизими орқали сайлов комиссиялари билан сиёсий партиялар, депутатликка номзодлар, кузатувчилар ва оммавий ахборот воситалари ўртасидаги қарийб 60 турдаги ўзаро ҳамкорлик алоқаси тўлиқ электрон шаклда амалга оширилиб, сайлов жараёнларида бюрократияга йўл қўйиш, ортиқча вақт сарфлаш ва кераксиз қоғозбозлик ҳолатлари камайиш имконияти яратилди;

- овозларни санаш тизими мажоритар тартибдан плюралистик тизимга ўзгартирилди. Қонунчиликда белгиланганидек, депутатликка сайланиш учун сайловчилар нисбий кўпчилигининг овозини олиш кифоя қилади. Сайлов тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик, шу жумладан, "оилавий" овоз берганлик ҳолатлари учун маъмурий ва жиноий жавобгарлик кучайтирилди;

- Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг мутлақ ваколатлари амалдаги 5 тадан – 12 тага, Олий Мажлис Сенатининг мутлақ ваколатлари 12 тадан – 18 тага оширилди. Парламентнинг ижро этувчи, одил судловни амалга оширувчи, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва махсус хизматлар фаолияти устидан назорат қилиш ваколатлари кенгайтирилди. Ҳокимлар тасарруфида бўлган 33 та ваколат маҳаллий Кенгашларга ўтказилди;

- сиёсий партиялар томонидан кўрсатилган депутатликка номзодлар сонининг камида 40 фоизи хотин-қизлар ташкил қилиши шарт этиб белгиланди. Аввал бу талаб бўйича кўрсаткич 30 фоизни ташкил қилган.

Жорий йил октябрь ойида бўлиб ўтадиган парламент сайловида Қонунчилик палатасининг 150 нафар депутати, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг 65 нафар депутати, шунингдек, халқ депутатлари

вилоятлар, Тошкент шаҳар ва 208 та туман (шаҳар) Кенгашлари депутатлари сайланди.

Шу тариха сайловда 30 мингга яқин номзод ва уларнинг қарийб 90 минг нафар ишончли вакили фаол иштирок этди. Шунингдек, сайлов комиссияларининг 120 мингдан ортиқ аъзоси ташкилотчи сифатида ҳамда 70 мингдан ортиқ маҳаллий, хорижий ва халқаро даражалардаги вакиллар кузатувчи мақомида қатнашди.

Демакки, янги аралаш сайлов тизими сиёсий партиялар минтақавий бўлимларининг шаклланиши ва ривожланишини рағбатлантирди, улар иши ва рақобат кураши самарадорлигини оширди. Бу эса жойларда кенг омманинг, аҳолининг сиёсий партияларга бўлган ишончини оширди, сайловчиларни фаол бўлишга ундади.

Замонавий демократик жамиятда сиёсий партиялар аҳоли билан ахлоқий ишлар олиб бориш учун эмас, балки сайловларда иштирок этиш учун тузилади. Сиёсий партиялар фаол ва ташаббускор бўлар экан, аҳоли ҳам ўз-ўзидан сиёсий фаол бўлади, сиёсий онги ва маданияти юксалади³⁴.

Шунингдек, жамиятдаги мавжуд барча сиёсий кучлар иштироки ва мувозанатини акс эттирувчи профессионал парламентни шакллантириш имконини беради. Бунда қонун ижодкорлиги фаолиятининг сифати ва самарадорлиги ҳам ошади, зеро, аралаш тизим асосида сайланган депутатлар корпуси амалдаги қонунчиликни такомиллаштиришга анча фаолроқ тайёргарлик кўргани боис, уларнинг қонун лойиҳаларини тайёрлаш ва уларни амалга ошириш бўйича талаблари ҳам шунчалик юқори бўлади.

Депутатларнинг бир қисми пропорционал асосда сайланиши натижасида уларнинг сиёсий партиялар билан алоқалари анча мустақамланади. Ўз навбатида, уларнинг сайловолди дастурлари ва сиёсий фаолиятида аҳолининг турли гуруҳ ва қатламлари манфаатлари ҳамда жамоатчилик фикрини ҳисобга олиш тенденцияси кучаяди.

Энг муҳими, аралаш сайлов тизими сиёсий жараёнлар узвийлигини ва сиёсий анъаналар бардавонлигини таъминлайди. Бу эса, ўз навбатида, сиёсий институтларнинг бир маромда, барқарор фаолият юритишига, сиёсий тизимда демократик тамойиллар ва кадриятларнинг устуворлигини таъминлашга хизмат қилади³⁵.

Шу билан бирга, Ўзбекистон парламент сайлов жараёнлари легитимлигига баҳо бериш, ҳуқуқ ва эркинликлари доирасида амалда таъминланишига баҳо бериш мақсадида халқаро кузатувчиларнинг ташриф буюриши ва эътибори

³⁴ https://uza.uz/uz/posts/aralash-saylov-tizimi-fuqarolarning-siyosiy-faolligini-oshiradi_644437?q=%2Fposts-%2Faralash-saylov-tizimi-fuqarolarning-siyosiy-faolligini-oshiradi_644437

³⁵ <https://parliament.gov.uz/oz/articles/2095>

табий жарён ҳисобланади. Уларнинг жарёнларни бевосита кузатиб, таҳлил асосида эълон қиладиган хулосаси, биринчи навбатда, мамлакатнинг дунёдаги имижи учун зарурий омил саналади.

Хусусан, эмин-эркин, ҳалол, халқаро стандартларга мос ўтказиладиган сайлов натижасида Ўзбекистон рейтинги ортади, келаётган сармоялар, молиявий институтлар томонидан ажратилаётган маблағларни мақбул шартлар асосида ўзгартиришга олиб келади.

Яъни сайловлар нафақат сиёсий, шу билан бирга, иқтисодий омил ҳамдир. Ўтган давр давомида бўлиб ўтган парламент сайловларида ташриф буюрган халқаро кузатувчилар статистикасига аҳамият берадиган бўлсак, 2004 йилда 228 нафар³⁶, 2009 йилда 270 дан ортиқ³⁷, 2014 йилда 331 нафар³⁸, 2019 йилги парламент сайловида 820 нафар³⁹ хорижий кузатувчи қатнашгани Ўзбекистонда сиёсий вазиятнинг ўзгариб бораётганига яққол далилдир. Бу ўз навбатида, Ўзбекистон сиёсий майдонида рўй бераётган муҳим ўзгариш ва демократик ислохотларни намоён этади.

Бугунга келиб, Ўзбекистон халқаро муносабатларнинг тўла ҳуқуқли субъекти сифатида халқаро ҳуқуқнинг умумэтироф этилган принцип ва нормаларини қамраб олган инсон ҳуқуқлари бўйича 80 дан ортиқ халқаро ҳужжатларга қўшилган.

БМТ, ЕХҲТ, Европа Кенгаши, Парламентлараро иттифоқ ва шу каби бошқа етакчи халқаро ташкилотлар ҳужжатларида акс эттирилган давлатнинг халқаро мажбуриятлари ва халқаро сайлов стандартлари имплементацияси асосида Ўзбекистонда миллий сайлов тизими шакллантирилди, сайловни ўтказиш ва сайловларни халқаро кузатишни ташкил этишни ҳуқуқий тартибга солиш амалга оширилди.

Ўзбекистондаги сайловларда халқаро кузатувчиларнинг мақомини ҳуқуқий тартибга солиш, шу жумладан, аккредитация қилиш тартиби, халқаро кузатувчиларнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва чекловлари рўйхати Сайлов кодекси ҳамда Марказий сайлов комиссиясининг Ўзбекистон Республикаси сайловида иштирок этувчи хорижий давлатлар ва халқаро ташкилотлар кузатувчилари тўғрисидаги Низоми билан тартибга солинади.

Хусусан, Сайлов кодексида сайловларга тайёргарлик кўриш ҳамда уни ўтказишга доир барча тадбирларда, шунингдек сайлов куни овоз бериш жойларида ва овозларни санаб чиқишда бошқа давлатлардан, халқаро ташкилотлардан кузатувчиларнинг иштирок этиши мумкинлиги белгилаб қўйилган. Марказий сайлов комиссиясининг Низомида хорижий давлатлар ва

³⁶ <https://www.saylov.uz/uz/elections-and-referendums/page/8>

³⁷ <https://www.saylov.uz/uz/elections-and-referendums/page/7>

³⁸ <https://yuz.uz/news/saylov-va-xalqaro-kuzatuvchilar-shaffoflik-taminlanadi-qonuniylik-nazoratga-olinadi>

³⁹ <https://www.osce.org/files/f/documents/6/c/442942.pdf>

халқаро ташкилотлардан келган кузатувчиларнинг сайловларда иштирок этиши тартиби батафсил белгилаб берилган.

Ўтган давр мобайнида Ўзбекистонда сайловларни халқаро кузатишни ташкил этиш амалиёти тўла шакллантирилди. Шу жиҳатдан, таклиф этилаётган халқаро (хорижий) кузатувчиларни шартли равишда уч гуруҳга ажратиш мумкин.

Биринчи гуруҳ – кузатиш халқаро ҳужжатлар асосида амалга ошириладиган халқаро ва давлатлараро ташкилотлар. Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик Ташкилоти (ЕХХТ), Демократик институтлар ва инсон ҳуқуқлари бўйича бюроси (ДИИХБ), ЕХХТ Парламент Ассамблеяси, Европарламент, Мустақил давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ), МДХ Парламентлараро ассамблеяси, Ислон ҳамкорлик ташкилоти (ИХТ), Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШХТ), Туркий давлатлар ташкилоти (ТДТ), Туркий тилли давлатлар парламент ассамблеяси каби халқаро ташкилотлар шулар жумласидандир.

Иккинчи гуруҳда эса ихтисослаштирилган орган ва ташкилотлар, шу жумладан, сайловлар ва референдумларни халқаро кузатишнинг асосий мақсадлари уларнинг устави ёки низомларида белгиланган давлатлараро ташкилот мақомига эга бўлмаган халқаро ташкилотлар ташкил қилади. Бу гуруҳдан, асосан, халқаро хусусий ҳуқуқ бўйича Гаага конференцияси, Бутунжаҳон сайлов органларининг ассоциацияси, Осиё сайлов органлари ассоциацияси, МДХ ПАга аъзо давлатларнинг Демократия, парламентаризм ва фуқароларнинг сайлов ҳуқуқларига риоя этилишини мониторинг қилиш Халқаро институти, Сайлов тизимлари халқаро жамғармаси каби тузилмалар шулар жумласидандир.

Учинчи гуруҳига Ўзбекистон томонидан хорижий кузатувчилар сифатида таклиф этилган ва ўз касбий манфаатларидан келиб чиққан холда сайловни кузатувчи олимлар ва тадқиқотчилар, сайлов ҳуқуқи соҳасидаги экспертлар, ҳуқуқшунослар, ҳуқуқ ҳимоячилари ва сиёсатшунослар киради⁴⁰.

Бу йилги парламент сайлов жараёнларида 1 мингдан ортиқ халқаро кузатувчи, жумладан, 50 та давлатдан 400 га яқин, 21 та халқаро ташкилотдан қарийб 500 нафар ҳамда 26 та хорижий давлатнинг сайлов комиссияларидан 60 нафар атрофидаги кузатувчилар айна жараёнда қатнашиши кутилмоқда⁴¹.

Хулоса (Conclusion)

40

<https://uzbekistan.org/uz/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%80-%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0/3155/>

⁴¹ <https://nhrc.uz/uz/news/m14040>

Хулоса қилиб айтганда, аралаш сайлов тизими жамиятда сайловчиларнинг ҳуқуқий онгини юксалтириш, ижтимоий-сиёсий фаоллигини янада оширишга хизмат қилади.

Шунингдек, сайловчи нафақат номзодларнинг шахси, балки дастурлари, ғоялари, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, халқ турмушини янада фаровонлаштириш бўйича илгари сураётган таклифлари билан ҳам яқиндан танишади, ўрганади, уларни реал ҳаётда нечоғлиқ татбиқ этиш имкониятлари мавжудлигини баҳолайди.

Фойдаланилган адабиётлар ва электрон ресурслар рўйхати:

1. Аралаш сайлов тизими фуқароларнинг сиёсий фаоллигини оширади // Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги сайти. URL: https://uza.uz/uz/posts/aralash-saylov-tizimi-fuqarolarning-siyosiy-faolligini-oshiradi_644437?q=%2Fposts%2Faralash-saylov-tizimi-fuqarolarning-siyosiy-faolligini-oshiradi_644437 (мурожаат қилинган сана: 11.10.2024)
2. Аралаш сайлов тизими: хорижий тажриба ва миллий ёндашув // Ўзбекистон Олим мажлими қонунчилик палатаси сайти. URL: <https://parliament.gov.uz/oz/articles/2095> (мурожаат қилинган сана: 12.10.2024)
3. Янги Ўзбекистон: янги парламент сайловлари сари // Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий маркази сайти. URL: <https://nhrc.uz/uz/news/m14040>. (мурожаат қилинган сана: 14.10.2024)
4. Парламент сайловлари 2004 йил // Ўзбекистон Республикаси Марказий Сайлов Комиссиясининг расмий сайти. URL: <https://www.saylov.uz/uz/elections-and-referendums/page/8> (мурожаат қилинган сана: 14.10.2024)
5. Парламент сайловлари 2009 йил // Ўзбекистон Республикаси Марказий Сайлов Комиссиясининг расмий сайти. URL: <https://www.saylov.uz/uz/elections-and-referendums/page/7> (мурожаат қилинган сана: 15.10.2024)
6. Сайлов ва халқаро кузатувчилар: шэффофлик таъминланади, қонунийлик назоратга олинади // “Янги Ўзбекистон” газетаси расмий сайти. URL: <https://yuz.uz/news/saylov-va-xalqaro-kuzatuvchilar-shaffoflik-taminlanadi-qonuniylik-nazoratga-olinadi> (мурожаат қилинган сана: 15.10.2024)
7. Сайловни кузатувчилар халқаро миссияси дастлабки натижалар ва хулосалар баёни // Европада Хавфсизлик ва Ҳамкорлик ташкилоти сайти. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/6/c/442942.pdf> (мурожаат қилинган сана: 15.10.2024)
8. Демократик сайловлар жарёнида халқаро кузатув институтининг роли // Ўзбекистон Республикасининг АҚШдаги элчихонасининг расмий сайти. URL: <https://uzbekistan.org/uz/D0%B0/3155/> (мурожаат қилинган сана: 15.10.2024)